

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE VOLUME E LENTIDÃO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE SÃO PAULO NA PANDEMIA DE COVID-19

Elis Regina Ferreira dos Santos, Fatec Zona Leste, elis.santos@fatec.sp.gov.br

Maria Cristina Arujo de Andrade, Fatec Zona Leste, maria,andrade15@fatec.sp.gov.br

Priscila Santos Costa, Fatec Zona Leste, Priscila.costa4@fatec.sp.gov.br

Orientador: Prof: Celio Daroncho, Fatec Zona Leste, celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

Com a pandemia de Covid-19, foi necessário tomar medidas para evitar o contágio da Covid-19. Fomos obrigados a manter distanciamento social realizar tarefas em home office e deixar o lazer para ocasião adequada, e isso refletiu principalmente no trânsito e no transporte dentro da cidade, este artigo tem a finalidade de estudar os deslocamentos de veículos na Cidade de São Paulo, foi feita análise através de pesquisa de dados divulgados pela CET-SP a partir de junho de 2020. Com base nos dados analisados pudemos verificar o comportamento da corrente de tráfego urbano e no volume e congestionamento durante e no pós pandemia. Consequentemente com a liberação progressiva das medidas restritivas esse volume tanto de passageiros como de trânsito está aumentando significativamente, mantendo o padrão esperado de variação do congestionamento em função do volume de veículos nas vias.

Palavras chaves. Relação volume e concentração, Covid-19, CET-SP.

ABSTRACT.

With the Covid-19 pandemic, it was necessary to take measures to prevent covid-19 contagion. We are obliged to maintain social distancing from performing tasks in the home office and leaving leisure for the appropriate occasion, and this reflected mainly in the traffic and transportation inside of the city, this article aims to study the displacement of vehicles in the City of São Paulo, was made analysis through research of data released by CET-SP from June 2020. Based on the data analyzed we could verify the behavior of the urban traffic stream and the volume and congestion during and after the pandemic. Consequently, with the progressive release of restrictive measures, this volume of both passengers and traffic is increasing significantly, maintaining the expected pattern of congestion variation depending on the volume of vehicles on the roads.

Keywords. Volume and concentration ratio, Covid-19, CET-SP.

1. INTRODUÇÃO

Na China foi registrado o primeiro caso de COVID-19 no final de 2019, doença infecciosa que se tornou uma epidemia global em alguns meses depois. Por se tratar de uma doença respiratória e não haver vacina ou tratamento específico, as mudanças de estilo de vida em todo mundo mudaram drasticamente e assim muitos protocolos precisaram ser seguidos para evitar a propagação da doença.

Para diminuir a proliferação do vírus o meio mais eficaz é manter o distanciamento social e aumentar o cuidados com a higiene (Huang et al.,2020). Devido a esse isolamento o estilo de vida mudou consideravelmente: bancos , serviços públicos passaram a atender virtualmente, empresas adotaram serviços em home office, aumento do número de aplicativos de entrega e principalmente aumento muito abrangente em veículos por aplicativo onde as pessoas se sentiam mais seguras do que no transporte coletivo.

Conseqüentemente essas mudanças afetaram os padrões da mobilidade e os volumes de fluxo das locomoções tanto para atividades básicas, assim como para aqueles referentes a diversão , ou fazer compras, conforme relatado em alguns estudos que analisam os impactos da pandemia em vários países (Aletta et al., 2020; Arellana et al., 2020; Beck e Hensher, 2020; Teixeira e Lopes, 2020)

Esse artigo visa analisar essas mudanças no trânsito de automóveis com base em dados divulgados pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) da Cidade de São Paulo no Boletim Diário de Mobilidade e Transportes - COVID-19, divulgado diariamente a partir de junho de 2020.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Mobilidade Urbana

Segundo Albano (2016), o deslocamento consiste em uma ação que é viabilizada de forma racional e econômica, a locomoção tem a finalidade de satisfazer os seus anseios pessoais ou coletivos. As pessoas se deslocam com intuito de atender suas necessidades de diversão, prover o ganho, saúde e outras. Albano (2016) afirma ainda que o sistema de transporte é constituído por um conjunto de sistemas que interagem para atingir um determinado fim, de acordo com um planejamento, ampliando as oportunidades para satisfazer as necessidades dos usuários. O modo ou modalidade de transporte está relacionado com o tipo de veículo utilizado para fazer o deslocamento de pessoas ou mercadorias, sendo sua escolha estar fortemente vinculado ao seu tempo de deslocamento dividindo-se em passageiros (passeio, ônibus, motocicletas e bicicletas).

Afirma também que a mobilidade é a capacidade de atender adequadamente a demanda do tráfego de passagem por uma região, tratando-se na fluidez no deslocamento de sua atividade a outra., e que a acessibilidade é a condição de atender à demanda do tráfego local.

A Mobilidade está ligada às necessidades sociais e econômicas dos cidadãos” (Tamashiro e Zorzo, 2018,p. 2). Pode ser definido como um ambiente de circulação de uma cidade, com base nos pedestres, ciclistas, condutores ou usuários de veículos motorizados particulares ou coletivos.

Covid-19

A pandemia surgiu na cidade chinesa de Wuhan e acredita-se estar relacionada à ingestão de animais selvagens e seu comércio, mas vários aspectos da história de origem do COVID-19 são incertos, incluindo quais espécies foram os transmissores ao indivíduo. O SARS-COV-2 é um vírus da família beta coronavírus, incluindo o SARS-COV, que causa tanto a síndrome respiratória aguda grave quanto o MERS-COV. Apesar das semelhanças, buscar entender a história natural da COVID-19 é importante para determinar a probabilidade de intervenção, prognóstico e curso da doença, mas os dados são extremamente escassos, e os que surgem são recentes e permanecem controversos. (BOMFIM, 2020, p.1)

2.1 RELAÇÃO FUNDAMENTAL NO FLUXO DE TRÁFEGO CONTÍNUO

Segundo Setti e Widmer (1999), correntes de veículos trafegando por rodovias ou vias expressas com poucas interrupções e são usualmente tratadas como fluxos contínuos de tráfego. Para a descrição do comportamento de um fluxo contínuo de veículos, a relação básica entre volume, velocidade (média no espaço) e densidade (congestionamento).

é dada por: $q = u \times k$

Onde:

q = volume de tráfego [veic/h];

u = velocidade média do fluxo de veículos no espaço [km/h];

k = densidade de tráfego (ou concentração) [veic./km].

Porém essa relação, neste caso, não poderá ser usada em sua plenitude pois não se trata de apenas um trecho de uma via, mas de todas as vias da Cidade de São Paulo. Mesmo assim, podemos ver, com a análise da fórmula que com o aumento do volume de veículos (q) aumenta o congestionamento, expresso pela densidade de tráfego (k), em uma relação diretamente proporcional entre q e k .

2.2 RELAÇÃO ENTRE VOLUME E DENSIDADE NO FLUXO DE TRÁFEGO CONTÍNUO

Segundo Setti e Widmer (1999), com Base na suposição que uma função linear representa adequadamente a relação entre Volume, velocidade e concentração, pode-se obter um modelo para exprimir a relação entre o volume e a densidade de tráfego com a equação:

$$q = u_f \times \left(k - \frac{k^2}{k_j} \right)$$

Onde:

q = volume de tráfego [veic./h];

uf = velocidade de fluxo livre [km/h];

k = concentração [veic./km];

kj = densidade de congestionamento [veic/km].

Como dito anteriormente, essa relação, neste caso, não poderá ser usada em sua plenitude pois não se trata de apenas um trecho de uma via, mas de todas as vias da Cidade de São Paulo. Mas podemos inferir que o comportamento será parecido, ou seja, quanto mais veículos tivermos nas ruas da cidade, maior serão os congestionamentos. Esta relação não será nem linear e nem polinomial, ou quadrática, assim sendo tentamos aqui explicá-la com o uso de uma regressão exponencial.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste artigo foram analisadas informações obtidas através de dados divulgados no site da CET. Foram feitas busca de dados referente ao volume e congestionamento nos relatórios de mobilidade da COVID-19, os dados foram sistematizados e organizados para a análise gráfica de regressão exponencial.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para este estudo foram analisados os relatórios de mobilidade da CET disponibilizados no Boletim Diário de Mobilidade e Transportes Covid-19. Este relatório começou a ser divulgado em

junho de 2020, não trazendo dados anteriores a este período, por isso não foi possível se ter, neste momento, uma comparação com valores anteriores a pandemia de Covid-19.

Referente aos dados, foram retirados alguns pontos dos gráficos, por serem *outliers*, ou seja, dados referentes a feriados ou outros acontecimentos que distorceram a curva mas não são representativos e não interferem no resultado da pesquisa. Os pontos retirados foram os dias 11/12/20, 11/11/21, 15/12/21, 22/02/22 e 19/09/22.

Nos gráficos 1, 2, 3, 4 e 5, podemos analisar o comportamento da relação entre volume e concentração de veículos referentes, sequencialmente, às segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, fazendo uso da análise simples de regressão exponencial.

Podemos ver em todas as relações que com o aumento do volume de veículos temos o aumento da lentidão, ou concentração (congestionamento), podemos ver também que esta relação não é linear, muito menos quadrática, mas sim expressa por outra equação, neste caso a relação exponencial.

Utilizando-se a regressão exponencial obtivemos as relações expressas na Tabela 1.

Tabela 1 – Regressões exponenciais e Coeficientes de determinação

Dia da semana	Regressão	Coeficiente de determinação
Segundas-feiras	$y = 1,3262e^{0,6133x}$	$R^2 = 0,8932$
Terças-feiras	$y = 1,0386e^{0,6706x}$	$R^2 = 0,9236$
Quartas-feiras	$y = 0,8299e^{0,7081x}$	$R^2 = 0,9336$
Quintas-feiras	$y = 0,8236e^{0,7148x}$	$R^2 = 0,9442$
Sextas-feiras	$y = 0,5892e^{0,7717x}$	$R^2 = 0,9547$

Podemos observar que os Coeficientes de determinação (R^2) ficaram, praticamente, todos acima de 0,9, com exceção das segundas-feiras que ficou pouca coisa abaixo de 0,9. Cabe salientar que quanto mais próximo o valor de R^2 está de 1, mais adequado é o modelo de regressão proposto, ou seja, podemos concluir que para as sextas-feiras, no modelo proposto, a variância da variável dependente ($y =$ Lentidão) explica 95,47% dos casos da variável independente ($x =$ Volume).

Gráfico 1 – Segundas-feiras Junho 2020 a Setembro 2022

Fonte: Autores (2022).

Gráfico 2 – Terças-feiras Junho 2020 a Setembro 2022

Fonte: Autores (2022)

Gráfico 3 – Quartas-feiras Junho 2020 a Setembro 2022

Fonte: Autores (2022)

Gráfico 4 – Quintas-feiras Junho 2020 a Setembro 2022.

Fonte: Autores (2022)

Grafico 5 – Sextas-feiras de Junho 2020 a Setembro 2022.

Fonte: Autores (2022)

5. CONCLUSÃO

Conluimos que, com base na teoria da Relação Fundamental dos Fluxos de Tráfego Contínuos, alterada com uso de regressão não-linear exponencial, que as movimentações de veículos na cidade de São Paulo como um todo se mantem dentro do previsível, tendo-se pouca lentidão quando se tem pouco volume de tráfego e muita lentidão quando se tem muito volume de tráfego, lembrando que estamos trabalhando na primeira região, ou perna, do gráfico de relação entre Volume e Concentração, somente, o que pode indicar que o sistema viário da Cidade de São Paulo atinja o seu limite com algo entre 7 e 8 milhões de veículos no sistema viário passando a partir deste ponto para a segunda região do gráfico, ou segunda perna, que é parte decendente onde o volume de veículos tende a diminuir e a lentidão aumentar. Esta análise ficará para a sequencia do trabalho, com uso de simulação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos colegas que torceram e nos incentivaram a continuar e principalmente ao professor Célio que nos orientou neste projeto.

REFERÊNCIAS:

- ALBANO, João Fortini. Vias de Transporte. Editora Bookman. Porto Alegre, 2016
- Aletta, F.; S. Brinchi; S. Carrese; A. Gemma; C. Guattari; L. Mannini e S. M. Patella (2020) Analysing urban traffic volumes and mapping noise emissions in Rome (Italy) in the context of containment measures for the COVID-19 disease. *Noise Mapping*, 7(1), 114–122.
- ARELLANA, J.; MARQUEZ, L.; CANTILLO, V. (2020). COVID-19 Outbreak in Colombia: An Analysis of Its Impacts on Transport Systems. Hindawi. *Journal of Advanced Transportation* Volume 2020.
- Beck, M. J. e D. A. Hensher (2020) Insights into the impact of COVID-19 on household travel and activities in Australia – The early days of easing restrictions. *Transport Policy*, 99, 95–119
- Bomfim F. COVID-19, a pandemia que mudou a saúde e a economia. *Rev Cienc Saude* [Internet]. 3º de junho de 2020 [citado 19º de novembro de 2020];10(2):1-. Disponível em: Acesso em 01 novembro. 2022.
- CET – Companhia de Engenharia de Tráfego (2022) Boletim diário de mobilidade e transportes – COVID-19. Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/consultas/especial-covid-19/boletim-diario-de-mobilidade-e-transportes-covid-19.aspx>. Acesso em: outubro de 2022.
- Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., . . . Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*, 395(10223), 497
- SETTI, José Reynaldo & WIDMER, João Alexandre. (1999) Apostila de Tecnologia dos Transportes. 2ª edição. EESC/USP. São Paulo.
- TAMASHIRO, M. A. S.; ZORZO, A. Mobilidade Urbana: Do Planejamento ao Transporte Urbano. In: 9º Congresso Internacional de Logística da Faculdade de Tecnologia. 2018, Santos. Anais[...]. Santos:
- Teixeira, J. F. e M. Lopes (2020) The link between bike sharing and subway use during the COVID 19 pandemic: The case-study of New York’s Citi Bike. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 6, 100166.

